

JURNAL EMPAT KOMPETENSI GURU

Disusun Oleh : Dr. Johan Rojak, M.Pd.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SABILI BANDUNG

ABSTRACT

Teacher competence is a set of knowledge, skills, and behaviors that must be possessed, internalized and mastered by teachers in carrying out professional duties as a form of stability in which there is a combination of personal, scientific, technological, social and spiritual abilities which in general form professional standard competencies. teacher which includes mastery of the material, understanding of students, personal development and professionalism. Competencies A Teacher Must Have: 1. Pedagogic Competence 2. Personality Competence 3. Professional Competence 4. Social Competence

Keywords : Four Teacher Competencies

ABSTRAK

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai bentuk kemantapan yang di dalamnya terkandung perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah yang membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Kompetensi yang Harus Dimiliki Seorang Guru : 1. Kompetensi Pedagogik 2. Kompetensi Kepribadian 3. Kompetensi Profesional 4. Kompetensi Sosia
Kata Kunci : Empat Kompetensi Guru

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia di mana setiap orang yang telah lahir akan mendapat pendidikan dari orang tuanya. Mendidik seorang anak sejak kecil adalah bagian dari pendidikan dini yang diberikan oleh keluarga yang lambat laun akan memperoleh pendidikan di institusi tertentu dan masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia, di mana saat ini tugas seorang guru bukan hanya sebagai pengajar namun juga menjadi seorang pendidik. Seorang pendidik diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan dan dapat mencapai tujuan pendidikan. Pendidik adalah seorang manusia yang dengan kesadarannya mampu mempengaruhi orang lain dengan tujuan transfer pengetahuan dan karakter.

Pembelajaran dengan memberikan pengetahuan yang tinggi tanpa dibarengi dengan karakter yang baik, maka akan menjadikan ilmu yang diperoleh kurang bermanfaat. Begitu juga sebaliknya, orang berkarakter tetapi tidak berilmu, maka sama saja

kebermanfaatannya kurang maksimal. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara keduanya.

Peran pendidik dalam menjadikan peserta didik yang berwawasan luas dan berkarakter sangat penting. Sehingga kualitas pendidik sangat diperhatikan demi terciptanya peserta didik yang diharapkan. Ada beberapa syarat agar seseorang bisa dikatakan pendidik. Noeng Muhadjir menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Siswoyo (2013: 117), bahwa prasyarat seseorang bisa sebagai pendidik apabila seseorang tersebut: (1) memiliki pengetahuan lebih, (2) mengimplisitkan nilai dalam pengetahuan itu dan (3) bersedia menularkan pengetahuan beserta nilainya kepada orang lain.

Di era yang serba modern di mana belajar itu mudah dilakukan dengan berbagai media yang ada, membuat guru sebagai pendidik harus bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan jamannya. Dengan begitu guru harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran, kemampuan

memberikan teladan yang
baik,

kemampuan menjadi guru yang profesional, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan kemampuan – kemampuan yang telah disebutkan tersebut, termuat dalam empat kompetensi guru yaitu, pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Setiap kompetensi tersebut akan dibahas dalam makalah ini dengan terperinci.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah fakta secara empiris dan objektif ilmiah berlandaskan pada observasi dari hasil penelitian dengan metode wawancara dan diskusi Bersama pihak terkait yaitu dosen mata kuliah Profesi Keguruan dan para mahasiswa yang berdiskusi seputar empat kompetensi guru ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dan menggambarkan masalah

yang diteliti berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan induktif.

Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah dosen mata kuliah Profesi Keguruan dan mahasiswa prodi PAI trisemester 2 STAI Sabili Bandung Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Empat Kompetensi Guru.

Data dan Sumber Data

Data yang didapat dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data pokok dan data penunjang. Data pokok yaitu data yang menyangkut dengan rumusan berupa data tentang Profesi Keguruan meliputi; Observasi, Wawancara dan diskusi dengan dosen mata kuliah tersebut beserta mahasiswa tersebut ppt dan hasil diskusi tersebut menjadi penunjang utama dalam penyusunan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, *competence* yang

berarti kecakapan dan kemampuan (Musfah, 2015:27). Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Kompetensi juga terkait dengan standar dimana seseorang dikatakan kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta hasil kerjanya sesuai standar (ukuran) yang ditetapkan dan/atau diakui oleh lembaganya/pemerintah. Musfah (2015:27) hakikat kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui latihan dan praktek. Dari hal ini maka suatu kompetensi dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan.

Dalam buku yang ditulis oleh Mulyasa (2013:38) dari seorang tokoh bernama Gordon terdapat enam aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap

dan minat. **Pengetahuan** yaitu suatu kemampuan dalam aspek kognitif, contohnya guru mengetahui kebutuhan belajar dari peserta didiknya. **Pemahaman** yaitu kedalaman aspek kognitif dan afektif dimana seorang guru mengetahui pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. **Kemampuan** yaitu dapat melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada guru dengan disiplin. **Nilai** yaitu standar perilaku yang diyakini dan tertanam dalam individu setiap guru. **Sikap** yaitu refleksi dari adanya rangsangan yang datangnya dari luar. **Minat** yaitu kecenderungan untuk melakukan suatu kegiatan.

Pengertian kompetensi guru berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Menurut Mulyasa (2013:27) Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan

personalia, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas. Kompetensi guru lebih merujuk pada kemampuan guru untuk mengajar dan mendidik sehingga menghasilkan perubahan perilaku belajar dari peserta didik. Kemampuan guru yang dimaksud adalah tidak hanya dari segi pengetahuan saja tetapi juga dari segi kepribadian, sosial dan profesional sebagai guru.

Kompetensi guru berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Dimana masing- masing kompetensi sangat penting untuk seorang guru dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Guru dituntut untuk menguasai semua kompetensi

guru agar dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Mushaf (2015:29) membagi kompetensi guru dalam tiga bagian yaitu bidang kognitif, sikap, dan perilaku yang ketiganya ini tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan kompetensi guru adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai bentuk kemantapan yang di dalamnya terkandung perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah yang membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik,

pengembangan pribadi dan profesionalisme.

B. Kompetensi yang Harus Dimiliki Seorang Guru

Dalam Alqur'an Alloh SWT berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ
فَسَدُّواْ أَعْيُنَ النَّاسِ أَنْ يَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ
وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْيُنُهُمْ كَالْحِجَابِ رَأَوْنَ
شَيْئًا لَّا يَفْقَهُوْنَ

Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (Q.S. An-Nahl : 43-44)

Merujuk pada penafsiran Ayat di atas, setidaknya ada empat kompetensi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik. Berkaitan dengan kegiatan Penilaian Kinerja Guru terdapat 7 (tujuh) aspek dan 45 (empat puluh lima) indikator yang berkenaan penguasaan kompetensi pedagogik. Berikut ini disajikan ketujuh aspek kompetensi pedagogik beserta indikatornya:

a) Menguasai karakteristik peserta didik.

Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya.

b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar:

c) Pengembangan kurikulum

Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

d) Kegiatan pembelajaran yang mendidik

Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran

e) Pengembangan potensi peserta didik

Guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka

f) Komunikasi dengan peserta didik

Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu

memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik

g) Penilaian dan Evaluasi

Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.

Kompetensi pedagogik sudah diatur dan diperhatikan dalam konsep pengajaran islam, yakni ;

a. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقَالِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ اللَّوْلُؤِ وَالذَّاهِبِ

Dari anas bin Malik ia berkata, Rosululloh SAW bersabda “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.

Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi.” (HR. Ibnu Majah: 220)

b. Pemahaman terhadap peserta didik

Muawiyah bin Hakam berkata :

مَا رَأَيْتُمْ مَعْلِمًا أَقْبَلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ

“Belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang lebih baik pengajarannya selain beliau (Nabi Muhammad Saw)”

Dalam riwayat dari Abu Dawud disebutkan:

فَمَا رَأَيْتُمْ مَعَالِمًا قَطُّ أَرْفَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Aku belum pernah melihat seorang pendidik yang lebih santun dari Rasulullah Saw”
(HR. Abu Dawud No 931)

c. Pengembangan kurikulum atau silabus

Sayyidina Ali bin Abi Tholib r.a. berkata :

عَلِمُوا أَوْلَادَكُمْ فإِنَّا هُمْ خُلُقُوا الزَّمَانَ غَيْرِ زَمَانِكُمْ

"Didiklah anak-anakmu sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu."

d. Perancangan pembelajaran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا هَالُوا لَنْ نَنْظُرَهُمْ إِلا مَا قَدَامْتُمْ لَعَنُوا اتَّقُوا هَالُوا لَنْ نَنْظُرَهُمْ إِلا مَا قَدَامْتُمْ لَعَنُوا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr :18)

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ إِنَّمَا هِيَ إِحْسَانٌ إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan

hikmah424) dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl :125)

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran

الَّذِي عَلَّمَ الْقَلَمَ

Artinya : yang mengajar (manusia) dengan pena. (QS. Al - 'Alaq :4)

g. Evaluasi hasil belajar

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

2. Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi para peserta didik. Kompetensi kepribadian guru dapat berupa aspek sebagai berikut:

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan

kebudayaan nasional Indonesia, mencakup: (a) menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender; dan (b) bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mencakup: (a) berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi; (b) berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia; dan (c) berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, mencakup: (a) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil; dan (b) menampilkan diri sebagai pribadi

yang dewasa, arif, dan berwibawa.

4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, mencakup: (a) menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi; (b) bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri; dan (c) bekerja mandiri secara profesional.

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru, mencakup: (a) memahami kode etik profesi guru; (b) menerapkan kode etik profesi guru; dan (c) berperilaku sesuai dengan kode etik guru.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan seorang guru dapat membimbing peserta didik yang meliputi:

a. konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar;

- b. materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah;
- c. hubungan konsep antar mata pelajaran terkait;
- d. penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- e. kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi Sosial kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (Mulyasa, 2007: 173). Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

- a. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat.
- b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.

- c. Bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik.
- d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar (Mulyasa, 2007: 173).

SIMPULAN

Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang.

Untuk menjadi seorang guru yang baik ada 4 kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 4 kompetensi tersebut harus dimiliki seorang guru agar guru dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan maksimal.

SARAN

Sebagai generasi muda kita harus terbiasa dengan kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang.

Sudah sepantasnya empat kompetensi guru tersebut harus kita miliki.

Kompetensi guru seperti kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial bukan hanya sekedar dipahami tetapi diharapkan juga dapat diimplementasikan kepada anak didik.

Diharapkan kepada guru-guru agar dapat bekerjasama untuk memunculkan ide-ide baru dalam mengembangkan motorik halus anak.

DAFTAR PUSTAKA

Gultom. Desi Nova Natalia, (2021). *Standart Kompetensi Mengajar Guru*,

Imron, Ali, (1995). *Pembinaan Guru Di Indonesia*, Malang : Pustaka Jaya.

Muhaimin, (2001). *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Muhaimin, (2004). *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Surabaya : Pusat Studi Agama, Politik Dan Masyarakat.

E. Mulyasa, (2007). *Standart Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, Bandung : Remaja Rosda Karya.

Ramayulis, (2002). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia.

Saroni, Muhammad, (2006). *Manajemen Pendidikan, Kiat Menjadi Pendidik Yang Kompeten*, Yogyakarta : Ar-Ruz.

Satori, Jam'an, Dkk, (2007). *Materi Pokok Profesi Keguruan*, Cet.4. Jakarta : Universitas Terbuka.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.academia.edu/17324769/4_Kompetensi_Guru&ved=2ahUKEwiVrN3q0dr8AhWTAbcAHbHKBREQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw0PC6c1zxZJdQmNacbO6xz

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ilmiahku.com/2019/12/makalah-kompetensi-guru.html%3Fm%3D1&ved=2ahUKEwiVrN3q0dr8AhWTAbcAHbHKBREQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3mlGeD34SI3N1xoMveP6LT>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kumpulanmakalahmahmud.com/2014/01/kompetensi->

*guru.html%3Fm%3D1&ved=2
ahUKEwiVrN3q0dr8AhWTAbc
AHbHKBREQFnoECBkQAQ&
usg=AOvVaw0PAGqAvJX_pB
BeLx6zqPA7*

*https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.academia.edu/36162014/M
AKALAH_PENDIDIK_DALA
M_PENDIDIKAN_ISLAM&ved=2ahUKEwjNzLSxx-
T8AhUcC7cAHSWHCxMQFno
ECBYQAQ&usg=AOvVaw0Oq
XKm310TudztcqlK1aUG*

